

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ВРАЧЕЙ

Аширова Ноила Аброр кизи

*Студент 1-курса Педиатрического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета*

Айтмуратова Перхан Генжебаевна

*Ассистент кафедры Языков Самаркандского государственного
медицинского университета*

Аннотация: В данной статье речь идёт о значении латинского языка в медицине и для медицинских работников. В настоящее время формирование профессионального языка — существенный фактор подготовки медицинского работника. Профессиональный язык образуется в основном из системы терминов. Существует несколько причин, по которым все медицинские науки базируются на использовании латыни.

Ключевые слова: компетентности, специалист, дисциплин, античный мир, современный врач, медицинские работники, систематики.

Annotation: This article discusses the importance of the Latin language in medicine and for medical professionals. Currently, the formation of a professional language is an essential factor in the training of a medical worker. Professional language is formed mainly from a system of terms. There are several reasons why all medical sciences are based on the use of Latin.

Key words: competencies, specialist, disciplines, ancient world, modern doctor, medical workers, taxonomists,

Актуальность данного тезиса обусловлена тем, что преподавание латинского языка является неотъемлемой частью подготовки грамотного

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

специалиста. Основная цель изучения данной дисциплины в вузе сводится к тому, чтобы заложить основы терминологической компетентности будущего медицинского работника, способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей практической деятельности грамотно и сознательно пользоваться медицинской терминологией греко-латинского происхождения.

Введение. Для полноценного овладения любой профессией человек должен обязательно знать терминологию своей специальности. Современный врач, даже когда на профессиональную тему говорит по-русски, употребляет более 60% слов латинского и греческого происхождения. И это не удивительно, ведь общеизвестно, что терминологии самых разных наук, в том числе и сравнительно недавно возникших, пополнялись и продолжают пополняться за счет активного привлечения, прямого или опосредованного, лексики и словообразовательных средств именно этих двух классических языков античного мира.

Основная часть. Как известно язык входит в группу «мертвых языков», если он не используется в живом употреблении, не является средством общения. Возможно ли данное понятие применить к латыни? В настоящее время нет ни одного народа, для которого бы латинский язык являлся родным. Однако его активно продолжают использовать биологи, фармацевты, медики, и специалисты других отраслей. Он активно функционирует в книжно-письменной сфере. В любом медицинском университете студенты на 1 курсе начинают изучать дисциплину «Латинский язык и основы медицинской терминологии». Изначально латынь была родным языком лишь небольшого племени

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

латинов. Терминология современной медицины представляет собой одну из самых сложных терминологических систем. Общее количество медицинских терминов неизвестно - по оценкам специалистов, терминологический фонд современной медицины превышает 500 тысяч медицинских терминов. Если еще сто лет назад образованный врач хорошо ориентировался в современной ему терминологии, то в настоящее время овладеть несколькими сотнями тысяч медицинских терминов практически невозможно (историческая справка: в X веке существовала 1 тысяча медицинских терминов, в 1850 году - около 6 тысяч, в 1950 году - около 45 тысяч) и просто заучить их не удавалось ещё никому, поэтому, в латинском, как и в любом другом языке не обойтись без систематики и правил словообразования терминов из определённых элементов. Если освоить эти правила, можно научиться понимать даже новые термины.

Со временем врачи и другие медицинские работники в профессиональном общении перешли на национальные языки, однако доминирование по-прежнему принадлежит греко-латинским элементам, словам и словосочетаниям, в первую очередь благодаря их универсальному национальному характеру, поэтому названия болезней, диагностик и лечений узнаются на любом языке.

Формирование необходимой базы знаний латинских терминов имеет большое значение при изучении различных дисциплин, например таких как «Сестринское дело», «Терапия», «Хирургия», «Акушерство и гинекология», «Фармакология» итд. Например, по латинскому языку параллельно с профессиональным модулем «Сестринское дело» мы вводим следующие термины: *dyspnoe* –

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

затруднение дыхания, anaesthesia - анестезия, symbiosis – симбиоз, сожительство, syndromum – синдром, сочетание признаков, haematologia – наука о системе крови, hypertonia – повышение напряжения, hypotonia – понижение напряжения, anuria – отсутствие мочи, reanimatio – реанимация. восстановление жизнедеятельности, revaccinatio – повторное вакцинирование.

Медицинская терминология различается по трем направлениям:

Анатомическая терминология. Она является неотъемлемой частью медицинского образования, так как все анатомические термины изучаются на латинском языке, параллельно на кафедре анатомии и латинского языка.

На занятиях по латинскому языку студенты учат анатомические термины по системам тела человека: строение черепа (cranium - череп, os frontale - лобная кость, os temporale - височная кость, os parietale - теменная кость, os occipitale - затылочная кость, os zygomaticum - затылочная кость, os orbitale - глазная кость, os nasale - носовая кость, maxilla - верхняя челюсть, mandibula - нижняя челюсть), костная система (clavicula - ключица, scapula - лопатка, sternum - грудина, columna vertebralis – позвоночный столб, vertebra - позвонок, costa - ребро, thorax – грудная клетка, manus – кисть руки, radius – лучевая кость, ulna – локтевая кость, pelvis major – большой таз, pelvis minor – малый таз, tibia – большеберцовая кость, fibula – малоберцовая кость), пищеварительная (ventriculus - желудок, esophagus - пищевод, pancreas – поджелудочная железа, duodenum – двенадцатиперстная кишка, rectum – прямая кишка, caecum – слепая кишка, ileum – подвздошная кишка, colon – ободочная кишка, intestinum crassum – толстая кишка.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

Клиническая терминология. Это терминология, используемая в клинической практике. Большинство клинических терминов представляют собой сложные слова, образованные из словообразовательных элементов. Основную роль в усвоении клинической терминологии играют греко-латинские терминообразующие элементы - терминоэлементы. Клиническая терминология, которая используется в практике лечения. Для ее понимания и усвоения базовыми являются знания греческих и латинских терминоэлементов, входящих в состав сложных медицинских понятий. Например, термин «холицистэктомия», состоящий из двух корней, буквально значит «иссечение желчного пузыря».

Фармацевтическая терминология. Она также использует в основном греческие и латинские слова или их части, из которых составляются искусственно новые термины и названия. Фармацевтическая терминология, применяемая для обозначения лекарственных препаратов. Она включает греческие и латинские номинации, а также новые названия, которые могут быть и товарными наименованиями лекарственных продуктов. Обычно номинация фармакологической продукции отражает особенности ее химического состава или предназначения. Названия лекарственных средств образуются стандартных латинских и греческих элементов слов (ТЭ), что позволяет по одному только названию лекарственного средства получить сведения о принципе его действия, химическом составе, основных компонентов и так далее. Основы для овладения медицинской терминологией на латинском языке должны быть заложены на первом курсе путем практического изучения элементов грамматики и принципов

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

словообразования, а также значений латинских и греческих словообразовательных элементов и определенного минимума терминологической лексики.

Выводы. Усвоение данной дисциплины на первом курсе способствует профессиональной подготовке студентов второго и третьего курсов, и в конечном итоге формированию терминологически грамотного специалиста, его профессиональной языковой культуры. Таким образом, основы для овладения медицинской терминологией на латинском языке должны быть заложены на первом курсе путем практического изучения элементов грамматики и принципов словообразования, а также значений латинских и греческих словообразовательных элементов и определенного минимума терминологической лексики. Также усвоение данной дисциплины на первом курсе способствует профессиональной подготовке студентов второго и третьего курсов, и в конечном итоге формированию терминологически грамотного специалиста, его профессиональной языковой культуры.

Использованные литературы:

1. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). Phraseological Units In The Medical Field Of English And Uzbek Cultures. *Development and innovations in science*, 2(2), 10-13.
2. Genjebayevna, A. P., & Mallayevna, N. S. (2023). Tibbiyotda Klinik Terminlarning Roli. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(11), 416-419.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

3. Genjebayevna, A. P., & Equebal, A. (2023). NOUNS IS THE 3RD DECLENSION. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 1(7)*, 101-106.
4. Ahmadjonovna, R. S., Genjibaevna, A. P., Saydullaevna, N. N., Atakulovna, R. N., & Sadulayevna, I. D. (2021). The Teacher's Role in the Effective Organization of the Lesson Process in Foreign Language. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 3072-3078.
5. Genjebayevna, A. P., & Selvam, P. (2023, November). NOUN OF THE 3d DECLENSION (FEMININE GENDER). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 215-218).
6. Sarvinoz, Y., & Perkhan, A. (2023). USE OF LATIN TERMS AND TERMINOELEMENTS. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 153-155.
7. Sevinch, M., & Perkhan, A. (2023). THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN MEDICINE. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 166-169.
8. Genjebaevna, A. P., & Baraiya, B. (2024). SOME COMMENTS ON THE LATIN NAMING OF CHEMICAL TERMS, OXIDES AND ACIDS IN MEDICINE. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 411-418.
9. Ziyoda, B., & Perkhan, A. (2023). THE WAY IS IMPOSSIBLE IN MEDICINE WITHOUT THE LATIN LANGUAGE. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 132-135.
10. Genzhebaevna, A. P., & Baxadirovna, E. M. (2023). THE ROLE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN MEDICAL UNIVERSITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 49-52.

11. Sohiba, N., & Perkhana, A. (2023). THE ROLE OF LATIN TERMS IN MEDICINE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 12(10), 1-3.*
12. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). The role of foreign languages in our life. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 161-164.*
13. Esanova, M. (2023). THE IMPORTANCE OF METHODOLOGY IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 94-99.*
14. Dilmurod, B., & Maftuna, E. UDC: 372.881. 111.1: 37.01: 007 NEW WAYS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. AKHMEDOVA MEHRINIGOR BAHODIROVNA//METHODOLOGY AND METHODS OF LINGUOMA'NAVIYATSHUNOSLIC AS A SUBJECT, 38, 20.
15. Sarvinoz, Y., & Perkhana, A. (2023). USE OF LATIN TERMS AND TERMINOELEMENTS. *Journal of Innovation, Creativity and Art, 153-155.*
16. Bakhadirova, E. M. (2023). THE CRUCIAL ROLE OF LANGUAGE PROFICIENCY IN THE ADVANCED YEARS OF MEDICAL EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 402-404.*

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

17. Bakhodirovna, E. M., & Amina, S. (2023, November). DEGREES OF ADJECTIVES. GRAMMAR CATEGORIES. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 230-233).